

ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ

Нигматов Хикматулла¹, Умаров Улугбек Агзамович², Изамова Ойиста Илхом кизи³

¹профессор, Международная исламская академия Узбекистана, ²ведущий инженер, ООО «UNICON.UZ», ³лаборант, Международная исламская академия Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900109>

Аннотация. Произведен анализ различных видов информации, приводящие к моральному или материальному ущербу, в результате кибератак или внешних угроз. Предложены методы определения потерь, вызванных временными задержками передачи информации по каналам связи.

Ключевые слова: информационная безопасность, ценность информации, стоимостные потери, угрозы, кибератаки, трудовые, материальные затраты.

Annotatsiya. Kiberhujumlar yoki tashqi tahdidlar natijasida ma'naviy yoki moddiy zararga olib keladigan har xil turdagi ma'lumotlar tahlil qilingan. Aloqa kanallari orqali ma'lumot uzatishning vaqtincha kechikishi natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlarni aniqlash usullari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, ma'lumotlarning qiymati, xarajatlarning yo'qolishi, tahdidlar, kiberhujumlar, mehnat, moddiy xarajatlar.

Abstract. The analysis of various types of information leading to moral or material damage as a result of cyberattacks or external threats is carried out. Methods for determining losses caused by time delays in transmitting information over communication channels are proposed.

Keywords: information security, information value, cost losses, threats, cyberattacks, labor, material costs.

В эпоху цифровизации все предприятия, организации, учреждения, министерства, ведомства, агентства, акционерные общества, ассоциации, общества с ограниченной ответственностью и бизнес-фирмы размещают всю информацию о своей деятельности на компьютерах, мобильных телефонах или других цифровых устройствах и используют по мере ее необходимости, но к сожалению, вопросы защиты этой информации от кибератак различного типа во многих местах остаются без внимания.

Как известно, под информационной безопасностью понимается защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. А защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности [3].

Решение проблемы обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях и сетях телекоммуникации является комплексной и сложной задачей. Аппаратными средствами защиты являются различные электронно-механические устройства, которые включаются в состав технических средств системы и выполняют самостоятельно или в комплексе с другими средствами некоторые функции защиты. К настоящему времени

применяется значительное число различных аппаратных средств, причем они могут включаться практически во все устройства данной системы: терминалы пользователей, устройства группового ввода-вывода данных, центральные процессоры, внешние запоминающие устройства, другое периферийное оборудование. Так, например, в терминалах пользователей наибольшее распространение получили устройства, предназначенные для предупреждения несанкционированного включения терминала в работу (различного рода замки и блокираторы), обеспечение идентификации терминала (схема генерирования идентифицирующего кода) и идентификации пользователя (магнитные индивидуальные карточки, дактилоскопические и акустические устройства опознавания и т.д.).

Руководства различных предприятий, организаций, предпринимательских фирм и других структурных строений должны предусмотреть, что невыполнение условий обеспечения безопасности может нанести огромный моральный, политический, социальный, а главное материальный экономический ущерб пользователям информации. Так как в настоящее время, с переходом к рыночным отношениям любая информация становится товаром (продуктом) для получателя, и каждая в отдельности по смысловому содержанию может иметь различную ценность. Стоимость этого ущерба будет зависеть от ценности данной информации, конфиденциальности, необходимости и ее стоимости в целом. Кроме того, каждая информация не только безошибочно достигнет пользователя в установленное время, но и будет перехвачена внешними кибератаками, отключена линия связи, удалены данные или информация будет подделана и изменена, в зависимости от степени ущерба, нанесенного пользователю.

Определение стоимостных потерь является очень сложной задачей, так как ценность информации зависит от множества параметров передаваемой и принимаемой информации:

- от типа информации (секретный, конфиденциальный или открытый – общедоступный);
- от типа объекта;
- от типа повреждения;
- от своевременности доставки информации от отправителя до получателя.

Повреждение файлов в хранилище данных компьютерной системы или на узловых серверах компьютерных сетей могут быть скопированы, изменены, подделаны (сфальсифицированы) либо уничтожены в результате несанкционированного доступа внешних угроз или кибератак. Во всех этих случаях пользующимся этими данными может быть нанесен значительный политический, социальный, моральный или материальный ущерб, которые будут определяться трудовыми и материальными затратами предприятия, организации, фирмы и даже государства.

Увеличение величины каждого вида потерь в зависимости от типов данных может быть линейным, экспоненциальным, квадратурным, ступенчатым и импульсным. Все вышеперечисленные параметры функционально связаны между собой, и все они являются переменными параметрами.

Помимо вышеперечисленных системных повреждений, в процессах, осуществляющих выход в интернет по корпоративным или локальным компьютерным сетям, встречаются случаи задержки передачи данных от передатчика к пользователю по телекоммуникационным сетям в зависимости от типа, качества каналов связи и скорости технического устройств передачи информации. Такое максимальное значение задержек

может быть установлено, и по истечении этого времени эта передаваемая информация больше не понадобится пользователю, что означает каждая информация может быть определена временем старения. Кроме того, данные, передаваемые по каналам связи, могут быть доставлены пользователю с некоторыми бит ошибками или неполной информацией из-за влияния внешних помех, из-за которой данная система управления будет работать неправильно или некорректно, что приводит к ошибке в выпускаемом продукте или процессах автоматического управления. Все это может привести к финансовому или экономическому ущербу [1].

При создании систем обеспечения информационной безопасности необходимо подробно изучить объект, для которого она создается, разработать частную модель нарушителя. Важной информацией для разработки модели являются данные, касающиеся существующих и доступных методов и средств перехвата информации, случаев реального хищения информации и т.д. В ходе работ оцениваются реальные, оперативные, технические возможности нарушителя, под которыми подразумевается перечень различных технических средств, которыми может воспользоваться нарушитель. В ходе анализа риска выявляются все реальные угрозы информационной безопасности объекта по нескольким критериям (по вероятности появления угроз, по возможному ущербу и т.д.).

Следующим этапом является разработка требований к системе защиты информации, которые должны учитывать цели и задачи, поставленные перед системой, технические требования заказчика и реальные угрозы информационного ресурса объекта, на основе которого и разрабатывается система защиты информации. При этом, обязательно должны анализироваться наиболее передовые, перспективные методы и средства защиты информации.

Предлагаемый нами подход заключается в том, что при разработке системы защиты информации и выборе того или иного средства защиты необходимо учитывать важности данной информации, определяемой ее ценностью [2,6]. Не зависимо, что информация формируется в режиме реального времени или хранится в какой-то базе данных, либо передается по каналам телекоммуникации в различных режимах, обладает временной ценностной характеристикой. Они задаются самими пользователями или отправителями данной информации. По информационной сети сообщения доставляется не мгновенно и в процессе прохождения сигналов по тракту могут возникнуть неизбежные ошибки, вызываемые помехами или из-за активных атак нарушителей, и не исключено, что информация будет доставляться адресату с некоторыми отклонениями. При наличии ошибки в получаемой информации в системах, где она используется, определенные процессы будут протекать неоптимальным образом, т.е. с какими-то потерями $S_{ош}$, которые будут определяться стоимостными оценками [4,5].

Во многих конкретных случаях несвоевременное получение необходимой информации из-за задержки в сети или получении искаженной, измененной информации, либо неполучения нужной информации из-за воздействия преднамеренных атак нарушителя может быть одной из ошибок, если истинное значение параметра, закодированного передаваемой информацией за время передачи, меняется вследствие изменения динамики описываемого объекта [1]. При наличии ошибки в получаемой информации в системах или объектах, где она используется, определенные процессы будут протекать неоптимальным образом, т.е. с какими-то потерями $S_{ош}$ – которые определяются стоимостными оценками. Стоимостные потери от задержки информации –

Сз и от ошибок - Сош определяются важностью этой информации, управляющей объектом – потребителем информации и могут выражаться в денежном выражении [1].

Средняя стоимость потерь может носить различный характер, т.е. возрастать прямолинейно, плавно или мгновенно, в зависимости от содержания и важности данного сообщения.

Предлагаемый подход для обеспечения информационной безопасности в сетях и системах телекоммуникации заключается в том, что при разработке и построении любых информационных систем и средств защиты информации необходимо учитывать стоимостные потери от запаздывания и от ошибок информации, с учетом их ценности, определяемым получателем этой информации.

Ценность информации должна определяться материальным эффектом от экономии обобщённых затрат труда объекта-получателя для достижения поставленной цели, т.е. обеспечения требуемой защиты информации системы. В общем случае достижение цели описывается выражением:

$$\Pi = \Pi_0 - [C_{\text{сис}} + C_{\text{п}}],$$

где: Сис, Сп – соответственно приведенные стоимости информационной системы и потерь; Π - показатель, характеризующий работу объединенной системы (прибыль, производительность, качество и количество продукции, степень выполнения поставленной задачи и т.п.); Π_0 - показатель Π , принимающий максимальные значения при абсолютно точном и надёжном функционировании информационной системы, обеспечивающим заданную информационную безопасность. Достоинством этого выражения является тот факт, что Π синтезирует изменения стоимости не только создания безопасной информационной системы, но и потерь управляемого объекта при функционировании. Для оптимального построения систем защиты информации необходимо минимизировать суммарные потери от запаздывания информации и от ошибок с учетом затрат на построении создаваемой системы [8]:

$$\min [C_n] = \min [Z (C_{\text{зан}} + C_{\text{ош}})].$$

Применение данного критерия (минимум потерь) позволит создать более надежную систему обеспечения информационной безопасности с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Адекватный уровень информационной безопасности в современной организации может быть обеспечен только на основе комплексного подхода, реализация которого начинается с разработки и внедрения эффективных политик безопасности.

Может быть трудно определить потери затрат из-за ошибок и временных задержек в каналах связи, но для оценки этих потерь можно использовать несколько подходов и методов:

1. На основе анализа данных. На основе сбора параметров ошибок и задержек битовых данных по каналам связи. Это может включать статистику потерянных пакетов, ошибок передачи, времени отклика и других показателей качества связи.

2. На основе оценки воздействия ошибок. Необходимо будет выяснить, как ошибки влияют на производительность системы. Например, если данные передаются неправильно, может потребоваться повторная передача, что увеличивает время безотказной работы и затраты ресурсов. На основе расчета количества повторных передач, необходимых для исправления ошибок, и сложения связанных с этим затрат времени. Вероятность своевременной доставки сообщений:

$$P_g(t \leq t_g) = P_g(t_g \leq t_{gg})$$

3. В результате оценки временных задержек. Измерение среднего времени задержки в каналах связи. Это включает время обработки, передачи и ожидания. Необходимо будет выяснить, как задержки влияют на бизнес-процессы. Например, если задержка приводит к замедлению работы сотрудников или ухудшению обслуживания клиентов, это может привести к финансовым потерям.

4. На основе финансовой оценки. Применение финансовых моделей для оценки убытков. Это может включать расчет упущенной выгоды из-за задержек по времени или дополнительных затрат на исправление ошибок. Необходимо учитывать постоянные и переменные затраты, связанные с обслуживанием каналов связи.

5. Сравнительный анализ. На основе сравнения текущих показателей с эталонными значениями или показателями конкурентов. Это помогает определить области для улучшения и оценить потенциальные финансовые выгоды от улучшения качества связи.

6. Использование программного обеспечения. На основе использования специальных программ для мониторинга и анализа сетевого трафика. Эти инструменты могут предоставить более точную информацию о производительности сети и помочь в оценке убытков.

7. На основе моделирования и моделирования. Необходимо будет оценить на основе моделирования различные сценарии (например, увеличение количества ошибок или задержек) и их влияние на общую стоимость операций.

8. Отчетность и мониторинг. Разработка системы отчетности для систематического мониторинга показателей качества коммуникаций и их влияния на бизнес. Это помогает быстро реагировать на проблемы и оптимизировать затраты.

Эти шаги помогут более точно определить затраты, связанные с ошибками и временными задержками данных, передаваемых по каналам связи [7]. Для обеспечения безопасности информации в компьютерных системах и сетях сегодня реализуется огромное количество различных видов секретных протоколов, технико-программных средств, выявляющих уязвимые места сетей, методов криптографии, использования биометрических параметров человека в процессах идентификации и аутентификации, в целом на основе применения интеллектуальных систем.

Предложенный нами подход определения различных видов ущербов и стоимостных потерь от несвоевременности доведения или получения ошибочной информации из-за влияния ошибок в каналах связи или кибератак в распределенных компьютерных системах и сетях телекоммуникации позволит создать более надежную систему обеспечения информационной безопасности с минимальными финансовыми и трудовыми затратами, а также оптимизировать систему управления информационной безопасности различных объектов.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Х. Нигматов «Модели и алгоритмы управления сетью передачи данных с разнотипными каналами связи и изменяющейся структурой». Монография. Изд-во "Фан", НПО "Кибернетика" АН РУз г.Ташкент, 1996 г. 220 стр.
2. Х. Нигматов «Ахборот хавфсизлиги» Ўқув қўлланма. Фан ва технологиялар нашриёт-матбаа босмаҳонаси. Тошкент. 2021.
3. X.Nigmatov "Improving the efficiency of information security in the construction and operation of various control systems". International scientific e-conference "problems and prospects of digital transformation economies in the conditions of deepening integration

processes of developing countries"- Kraków, Poland 7 TH February, 2024. 29-36 стр.

4. Х.Нигматов, У.А.Умаров «Анализ вероятностно-временных параметров телекоммуникационной сети на основе имитационного моделирования процесса передачи сообщений». Информационные коммуникации: сети, технологии, решения. Ежеквартальный научно-технический журнал. Ташкент. № 4. 2023 год. С. 17-25.
5. Х.Нигматов «Методы определения сетевой безопасности». Монография. Издательский дом "Наука и техника". г. Ташкент 2023 год 220 стр.
6. Х.Нигматов, У.А.Умаров «Turli xil aloqa kanallarida xabarlar qiymatiga ko'ra ustuvorliklarni tashkil qilish». Республиканская научно-техническая конференция "Актуальные проблемы, достижения и инновации современной науки " сборник статей. Ташкент, 2023г. 27 мая. стр. 67-71.
7. X.Nigmatov, U.A.Umarov "Exchange of messages in the telecommunication network with different types of communication channels". International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) 4-5 November 2021.
8. Х.Нигматов, У.А.Умаров «Выбор критерия эффективности при защите информации в сетях телекоммуникации». Материалы XXIII международной научно-технической конференции 18–19 октября 2018 года г. Минск, Республика Беларусь.